

BIOCHEMISTRY AND GENETICS OF ANIMALS

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОРТООБРАЗЦОВ МОРКОВИ

Агаев Ф.Н.

*доктор философии по биологии, доцент, академик Международной Академии Аграрного образования, ведущий научный сотрудник
ORCID-0000-0002-3366-081X*

Насибов Х.Н.

*доктор философии по аграрным наукам, доцент, и.о. председателя правления
ORCID-0009-0005-4725-2154*

Аскеров А.Т.

*доктор философии по биологии, доцент, зампредседатель Правления по науке
ORCID-0009-0000-4995-3564*

Махсудов Ш.М.

*доктор философии по аграрным наукам, завед. картофелеводства
ORCID-0009-0005-1509-1325*

Мустафаев З.Х.

*доктор философии по аграрным наукам, член-корр. Международной Академии Аграрного образования, старший научный сотрудник
ORCID-0009-0002-5608-4664*

«Научно-исследовательский институт Овощеводства»

Публичное Юридическое лицо, Азербайджанской Республики, г.Баку

THE INFLUENCE OF STORAGE CONDITIONS OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF CARROT VARIETIES

Agayev F.,

Nasibov H.,

Asgerov A.,

Machsudov Sh.

Mustafayev Z.

Baku, Republic of Azerbaijan

Аннотация

Были исследованы изменения биохимического состава 6 образцов моркови (№1, №2, №2/1, №3, №4, №5), выращенной в открытом грунте сразу после сбора урожая, а также в течение 20 и 34 дней хранения при температуре $12 \pm 1^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75-80%. Установлено, что содержание сухого вещества в сортаобразцах моркови сразу после сбора урожая варьировалось от 11,28 до 13,70%, содержание сахара – от 7,60 до 9,63%, экстрактивных веществ (всех веществ, растворенных в клеточном соке) – от 9,25 до 11,04 %, общей кислотности – от 0,052 до 0,11%, сахарокислотного индекса – от 70,46 до 185,19, а количество нитратов – от 38,9 до 56,6 мг/кг. Показано, что условия хранения оказывают положительное влияние на биохимический состав: после 34 дней хранения содержание сухого вещества в изученных образцах составило 12,88-14,83 % (повышение в 1,01-1,15 раза), содержание сахаров – 8,26-10,08 % (повышение в 1,01-1,28 раза), экстрактивных веществ – 9,72-11,6% (повышение в 1,04-1,20 раза). Повышение значения указанных показателей после хранения можно объяснить высыханием корнеплодов моркови, т.е. потерей воды. Условия хранения не оказали существенного влияния на количество нитратов. Следует отметить, что количество нитратов, накопившихся в корнеплодах моркови, было значительно ниже допустимого предела (250 мг/кг), установленного Министерством Здравоохранения Азербайджанской Республики для этого вида овощей (4,42-6,70 раза). Наибольшее содержание нитратов было зафиксировано в образцах №3 (51,4 мг/кг) и №4 (56,6 мг/кг) сразу после сбора урожая, а наименьшее – в образцах №2/1 (37,3 мг/кг) и №5 (38,3 мг/кг) после 34 дней хранения. Такое низкое накопление нитратов в корнеплодах моркови следует объяснять биологическими особенностями этого овощного растения.

Abstract

Changes in the biochemical composition of 6 carrot samples (№1, №2, №2/1, №3, №4, №5) grown in open ground immediately after harvesting as well as during 20 and 34 days of storage at a temperature of $12 \pm 1^{\circ}\text{C}$ and a relative humidity of 75-80 % were studied. It was found that the dry matter content in carrot varieties immediately after harvesting variety from 11,28 to 13,70%, sugar content – from 7,60 to 9,63 %, extractive substances (all substances dissolved in cell sap) – from 9,25 to 11,04 %, total acidity – from 0,052 to 0,11 %, sugar – acid index – from 70,46 to 185,19, and the amount of nitrates – from 38,9 to 56,6 mg/kg. it was shown that storage conditions have a positive effect on the biochemical composition: after 34 days of storage, the dry matter content in the studied

samples was 12,88-14,83 % (an increase of 1,01-1,15 times), the sugar content was 8,26-10,08 % (an increase of 1,04-1,20 times), and extractive substances 9,72-11,60 % (an increase of 1,01-1,28 times). The increase in the values of these indicators after storage can be explained by the drying on carrot roots, i.e., the loss of water. Storage conditions did not significantly affect nitrate levels. It should be noted that the amount of nitrates accumulated in carrot roots was significantly lower than the permissible limit (250 mg/kg) established by the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan for this type of vegetable (4,42-6,70 times). The highest nitrate content was recorded in samples №3 (51,4 mg/kg) and №4 (56,6 mg/kg) immediately after harvest, and the lowest in samples №2/1 (37,3 mg/kg) and №5 (38,3 mg/kg) after 34 days of storage. Such low nitrate accumulation in carrot roots should be explained by the biological characteristics of this vegetable plant.

Ключевые слова: морковь, сортообразцы, биохимический состав, условия хранения, гибриды, открытый грунт.

Keywords: carrot, variety samples, biochemical composition, storage conditions, hybrids, open ground.

Введение.

Морковь занимает одно из ведущих мест среди овощных культур благодаря содержащимся в ней углеводам, витаминам, минералам и биологически активным соединениям. β – каротин, содержащийся в моркови, является предшественником витамина А (ретинола) и составляет более 50% всех каротиноидов, при этом его количество вдвое превышает количество α – каротина [1, с.89]. Поскольку биохимический состав моркови сильно зависит от срока хранения и условий, изучение этих факторов имеет актуальное значение. В зависимости от условий и сроков хранения происходит изменение уровня биологически активных веществ (каротина и витаминов), а также сахаров и других компонентов в моркови. Согласно литературным данным, независимо от условий хранения, количество каротина и витаминов в корнеплодах моркови со временем уменьшается из-за окисления и разложения. При этом уровень сахаров, экстрактивных веществ (всех веществ, растворенных в клеточном соке) и общая кислотность могут как увеличиваться, так и уменьшаться [2, с. 17-18]. Это зависит от биологических особенностей сортов моркови, условий хранения и исходного уровня сахаров, экстрактивных веществ. Установлено, что внесение азотных и фосфорных удобрений приводит к увеличению содержания сухих веществ в корнеплодах, но при этом происходит снижение сырой массы продукта во время хранения. Большинство исследователей отмечают, что оптимальными условиями хранения для длительного хранения корнеплодов моркови (более 40 дней) являются температура 0⁰C и влажность 95...98 % [3, с. 11; 4]. Наибольшее влияние на хранение оказывают условия выращивания корнеплодов. Хотя применение высоких доз удобрений и обильный полив повышают урожайность, они снижают их качество, транспортабельность и способность к хранению. По данным исследования А.Юровой, внесение удобрения в дозе N₆₄P₆₄K₆₄ под растения моркови увеличило количество сухого вещества на 10,5 % по сравнению с вариантом без удобрений (контроль) и содержание токсичных веществ – нитратов – в 3,61 раза [4]. Также наблюдалось некоторое увеличение количества общего сахара и каротина (в 1,10 и 1,57 раза соответственно), но даже при этом примененная доза удобрений значительно ухудшила транспортабельность и способность моркови к хранению.

Е.В.Янченко, Ю.Г.Михеев и другие изучали оценку способности к хранению и устойчивости к

болезням современных сортов и гибридов столовой моркови, влияние их биохимических показателей на способности корнеплодов к хранению и степень поражения различными болезнями в процессе хранения, и установили, что образцы с высоким содержанием сухого вещества и сахаров обладают лучшей способностью к хранению и устойчивостью к серой гнили, белой гнили и альтернариозу [5, с.18; 6, с.35].

По мнению некоторых исследователей, все фрукты и овощи подвержены порче во время хранения по трем основным причинам: потеря влаги, изменения химического состава и метаболизма, а также гниение, вызванное патогенами. Относительная величина каждой из этих причин варьируется в зависимости от сорта и вида продукта. Поэтому необходимо сократить наиболее важные источники потерь при хранении любых овощей [7, с.29; 8, с.181]. С этой целью вышеупомянутые авторы обрабатывали морковь 0,2%-ным водным раствором пропионовой кислоты (ПК) один раз в 2 дня в течение хранения. После такой обработки количество сухого вещества и органических кислот увеличилось в 1,17 и 2,11 раза соответственно за первые тридцать дней хранения. Кроме того, обработка корнеплодов моркови водным раствором ПК способствовала сохранению их тургора, свежести и вкуса, а также не наблюдалось ухудшения качества из-за воздействия различных патогенов. В другой исследовательской работе С.В.Демченко отмечает, что разрушительные биохимические и микробиологические процессы, происходящие в корнеплодах во время хранения, замедляются действием 0,2%-ного водного раствора ПК, то есть эти процессы ингибируются [9, с. 26-27].

В своей диссертационной работе Р.Н.Обломий попытался усовершенствовать методы хранения моркови и установил, что в течение первых 30 дней хранения корнеплодов моркови при температуре 0 - +2⁰C и влажности 90-98% количество сухого вещества и сахаров несколько увеличилось, но количество протопектинов и витаминов (С и β – каротин) уменьшилось [10, с. 15-16]. Он также показал, что несмотря на то, что свежая морковь практически не содержит оксикофеиновых кислот (хлорогеновой, кофейной кислот и их производных – производных феруловой и кофейной кислот), они образуются в условиях хранения, что в конечном итоге приводит к ухудшению вкуса и качества корнеплодов. Поскольку эти вещества имеют фенольную

природу, из них могут синтезироваться горькие вещества [10, с. 17].

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что исследователи изучили условия хранения моркови в условиях холода и при высокой влажности, как и большинства других овощей, и пришли к выводу о необходимости соблюдения следующих условий для снижения потерь при хранении:

- строгое соблюдение технологии выращивания моркови;
- бережный сбор урожая, избегание повреждения корнеплодов;
- немедленное охлаждение урожая после сбора;
- избегание колебания температура в хранилищах;
- дезинфекция мест хранения и контейнеров.

Наше исследование посвящено биохимическим изменениям в моркови, хранившейся в течение 20 и 34 дней при температуре $12\pm 1^{\circ}\text{C}$ и влажности 75-80%. В ходе исследования корнеплоды моркови опрыскивали водопроводной водой каждые два дня. Корнеплоды, поврежденные или пораженные болезнями во время хранения, выбрасывали (их количество не превышало 5 %).

Материал и методика.

Объектом исследования были гибриды сортообразцы моркови (гибриды №1, №2, №4 сортообразцы №2/1, №3, №5), взятые из генофонда публично-юридического лица «Научно-исследовательский Институт Овощеводства» (НИИО).

Посев семян моркови был произведен 30 июня на полях Апшеронской Экспериментальной станции НИИО (Апшеронский полуостров Азербайджанской Республики) по схеме 50x20 см, а уход за посевами осуществлялся по общепринятым методикам [11]. Уход за растениями морковью включал 5-

7 поливов (каждый раз и расчета 400-500 м³), минеральное питание ($\text{N}_{60}\text{P}_{60}\text{K}_{110}$), 1-2 раза прореживания, борьбу с болезнями и вредителями, сорняками, а также рыхление почвы культиватором 1-2 раза [12, с. 816].

Биохимический состав корнеплодов моркови изучали непосредственно после сбора урожая, на 20-й и 35-й день хранения. Сухое вещество в корнеплодах определяли термостатно-весовым методом путем высушивания при 105°C , количество сахаров – с помощью рефрактометра RA-130 (Корея), количество экстрактивных веществ – с помощью прибора RX-5000 CX (ATSGO – Япония), нитраты с помощью портативного нитратометра (SOEKS), а общую кислотность – методом титрования [13].

Результаты исследования и их обсуждение.

Результаты исследования показывают, что при кратковременном хранении корнеплодов моркови (30-35 дней) нет необходимости использовать традиционные методы хранения (хранение при $0\dots+1^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 90-98%, газовый режим). Для этого достаточно создать в помещении для хранения температуру $12\pm 1^{\circ}\text{C}$ и влажность 75-80% зимой и весной. При хранении в этих условиях корнеплоды следует слегка опрыскивать водопроводной водой или, как указано в литературе, 0,2%-ным водным раствором пропионовой кислоты каждые 2 дня [7; 8; 9]. В процессе такого хранения на 20-й день количество сухого вещества в корнеплодах увеличивается в 1,01-1,084 раза, количество сахаров, - в 1,01-1,12 раза, количество экстрактивных веществ – в 1,01-1,07 раза, а уровень органических кислот – 1,14-1,39 раза (таблица). При этом, поскольку уровень кислотности в корнеплодах увеличивается больше, чем содержание сахаров, соотношение сахар-кислота (сахарокислотной индекс) значительно снижается (в 1,02-1,37 раза).

Изменчивость биохимических показателей в сортообразцах моркови в зависимости от различных сроков хранения

Генотипы	Сухое вещество, %	Сахара, %	Экстрактивные вещества, %	Общая кислотность, %	Сахарокислотный индекс	Нитраты, мг/кг
Сразу после сбора урожая						
Гибрид №1	13,08	8,58	11,0	0,070	122,57	38,9
№ 2/1	11,95	7,60	9,48	0,052	146,15	43,2
Гибрид №2	11,28	7,80	9,25	0,057	136,84	39,4
№ 3	13,70	9,63	11,04	0,052	185,19	51,4
Гибрид № 4 (7х3)	12,43	7,75	9,35	0,11	70,46	56,6
№5	12,80	8,17	9,67	0,11	74,27	49,7
20-й день хранения						
Гибрид №1	13,80	9,58	11,20	0,080	119,75	39,1
№ 2/1	12,43	8,04	9,76	0,072	111,67	44,2
Гибрид №2	12,33	8,26	9,86	0,077	107,27	38,6
№ 3	14,03	9,73	11,10	0,072	135,14	46,7
Гибрид № 4 (7х3)	12,68	7,90	9,45	0,14	56,43	45,6
№5	12,90	8,25	9,82	0,13	63,46	42,4
35-й день хранения						
Гибрид №1	14,20	10,08	11,60	0,090	112,0	39,5
№ 2/1	13,48	9,72	11,37	0,090	108,0	37,3
Гибрид №2	12,93	8,76	10,18	0,100	87,60	39,2
№ 3	14,83	9,76	11,21	0,090	108,44	41,3
Гибрид № 4 (7х3)	12,88	8,26	9,72	0,18	45,89	40,6
№5	12,95	8,98	9,93	0,16	56,13	38,3

Биохимические показатели, зафиксированные на 35-й день хранения, продолжают увеличиваться. Так, это увеличение сухого вещества, составляет 1,011-1,15 раза, сахаров – 1,014-1,28 раза, экстрактивных веществ – 1,04-1,20 раза, кислотности 1,29-1,75 раза, а снижение величина сахарокислотного индекса – 1,09-1,71 раза.

Следует отметить, что количество токсичных веществ – нитратов в исследованных генотипах было значительно ниже допустимого предела (250 мг/кг), установленного Министерством Здравоохранения Азербайджанской Республики для данного вида овощей. Однако в трех исследованных образцах - №1, №2/1 и №2 – содержание нитратов оставалось практически неизменным в течение 34 дней хранения, тогда как в остальных трех - №3, №4, №5 – их концентрация уменьшалась в 1,25-1,39 раза.

Таким образом, исследование показало, что наибольшее увеличение содержания сухого вещества, сахаров, экстрактивных веществ и органических кислот было зафиксировано у генотипов №2 и №2/1, а наибольшее снижение величина сахарокислотного индекса – у генотипов №2 и 3. Максимально уменьшение концентрация нитратов (в 1,39 раза) наблюдалось у генотипа №4.

Обсуждая полученную информацию на основе имеющейся литературы, можно заключить, что при

краткосрочном хранении (30-35 дней) моркови не обязательно прибегать к традиционным режимам хранения [7; 8; 9; 10]. Наиболее удобным и экономически эффективным методом является создание в хранилище температуры $12 \pm 1^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75-80% в зимний и ранневесенний периоды, а также достаточно опрыскивание корнеплодов обычной водопроводной водой каждые 2 дня. При этом корнеплоды не теряют свежести и сохраняют свои нормальные качества.

При хранении корнеплодов моркови при температуре $12 \pm 1^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75-80%, увеличение количество сухого вещества, сахаров, экстрактивных веществ и органических кислот, снижение величина сахарокислотного индекса, сохранение неизменного количества нитратов в одних образцах и снижение их в других могут быть обусловлены биологическими особенностями исследуемых образцов и физиолого-биохимическими процессами, происходящими в условиях хранения.

Причинами увеличения содержания сухого вещества, сахаров, экстрактивных веществ, органических кислот (яблочная, лимонная и др.) и снижения величина сахарокислотного индекса в корнеплодах моркови могут быть следующие:

1) в процессе хранения в корнеплодах моркови продолжается дыхание, в ходе которого органиче-

ские вещества окисляются, и часть продуктов окисления используется для дыхания, а остальная часть остается в виде сухого вещества, включая сахара и органические кислоты, что приводит к увеличению их содержания;

2) в условиях хранения крахмал, содержащийся в корнеплодах моркови, может частично гидролизаться до простых сахаров (моно – и дисахаридов), что в конечном итоге приводит к повышению содержания сахаров;

3) при хранении при температуре $12 \pm 1^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75-80% из корнеплодов моркови испаряется вода, в результате чего может происходить увеличение сухого вещества за счет этого испарения;

4) при хранении при указанной температуре и относительной влажности нитраты в корнеплодах моркови не претерпевают существенных изменений, поскольку являются стабильными соединениями;

5) некоторое снижение концентрации нитратов в некоторых генотипах, вероятно, связано с использованием нитратов в качестве источника азота в процессе дыхания, но поскольку этот процесс не считается доминирующим, он проявляется не у всех генотипов.

В дополнение ко всему вышесказанному следует отметить, что предлагаемый нами метод хранения подходит только для кратковременного хранения (до 35 дней). Так, на 40-й день хранения корнеплоды моркови почти 30 % вянут, сморщиваются, теряют тургор и товарные качества. Поэтому длительное хранение моркови (40 дней и более) более удобно проводить традиционным методом ($0 \dots +1^{\circ}\text{C}$ и 90-95 % относительной влажности), поскольку при более высокой температуре и более низкой влажности, чем оптимальная, процесс дыхания может быть более активным, в результате чего масса моркови может быстрее уменьшаться, а ее качество может ухудшаться. Но не следует забывать, что патогенные микроорганизмы быстрее развиваются при высокой влажности, и продукт быстро портится.

Заключение.

Наиболее благоприятные условия для кратковременного (34 дня) хранения корнеплодов моркови создаются при температуре $12 \pm 1^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75-80 %. В результате физиолого-биохимических процессов, происходящих в корнеплодах моркови, хранящихся в таких условиях, их биохимический состав обогащается, количество токсичных веществ-нитратов, и значение сахарокислотного показателя снижается, что позволяет получить морковный продукт сбалансированного состава.

Список литературы

1. Корнеев А.В., Леунов В.И., Хаврин А.Н. Морковь столовая разнообразной окраски как источник биологически активных веществ /Экологиче-

ческие проблемы современного овощеводства и качество овощной продукции (Сборник научных трудов. вып 1). Мат-лы Междун. научно-практ. конф. «Овощи-Качество-Здоровье» (23-24 сентября 2014 г.). – М.: ФГБНУ ВНИИО, – 2014. – С. 87-90.

2. Назирова Р.М., Усманов Н.Б., Хаитов Р., Тухташев Ф.Э. Влияние условий возделывания и режимов хранения на химический состав корнеплодов моркови // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №5 (150). – С. 16-19.

3. Назирова Р.М., Усманов Н.Б., Тухташев Ф.Э., Сулайманов Р.И. Влияние температуры хранения на сохранность и химический состав плодово-овощного сырья // Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №11(144). Часть 2. – С. 10-12.

4. Юрова А. Влияние минеральных удобрений на биохимические показатели корнеплодов моркови / URL://<https://direkt.farm>. 20.01.2022.

5. Янченко Е.В. Сохраняемость современных сортов и гибридов моркови столовой и ее зависимость от биохимического состава // Картофель и овощи. – 2020. – №10. – С. 16-19. DOI: 10.25630/PAV.2020.48.63.001.

6. Михеев Ю.Г., Леунов В.И., Ванюшкина И.А., Корнилов А.С. и др. Создание нового исходного материала овощных культур с ценными хозяйственными признаками для условий Приморского края //Картофель и овощи. – 2020. – №7. – С. 33-36. DOI: 10.25630/PAV.2020.97.18.005.

7. Демченко С.В., Росляков Ю.Ф., Огонянец Р.А. Физические и биохимические процессы в корнеплодах моркови, обработанной консервантом //Известия вузов. Пищевая технология. – 2002. – №4. – С.28-30.

8. Демченко С.В., Росляков Ю.Ф., Ильгишина Н.В. Новая технология хранения плодовоовощной продукции путем орошения водным раствором консерванта / Тезисы докладов 2-й региональной научн – практ. конф. молодых ученых «Научное обеспечение агропромышленного комплекса». – Краснодар. – 2001. – С.180-182.

9. Демченко С.В. Микробиологические аспекты консервации корнеплодов моркови в процессе хранения //Известия вузов. Пищевая технология. – 2004. – №2-3. – С. 24-27.

10. Обломий Р.Н. Совершенствование способов хранения моркови в условиях Краснодарского края /Автореф. дисс... канд. технических наук. – Краснодар. – 2011, – 23 С.

11. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. – М.: Россельхозакадемия. – 2015. – 648 с.

12. Allahverdiyev E.İ., Ağayev F.N., Əsgərov Ə.T., Babayev Ə.H., Quliyev Ş.B. Tərəvəzçilik ensiklopediyası (Terminlər, anlayışlar və şərhlər). – Bakı: “Şərq-Qərb” ASC. – 2020. – 840 s.

13. Методы биохимического исследования растений /Под ред. проф. А.И.Ермакова и др. – Ленинград: Агропромиздат, Ленингр. отд.-е. – 1987. – 430 с.